

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

26 MARÇO 2026 | Nº 372

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Os cigarros eletrónicos com nicotina são eficazes e seguros para a cessação tabágica

Referência: Lindson N et al. *Electronic cigarettes for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2025, Issue 11. Art. No.: CD010216. DOI: 10.1002/14651858.CD010216.pub10.*

Análise do estudo: os objetivos desta revisão sistemática (RS) foram examinar a segurança, a tolerabilidade e a eficácia dos cigarros eletrónicos (CE) na promoção da abstinência tabágica a longo prazo, em comparação com cigarros eletrónicos sem nicotina, outros tratamentos para a cessação tabágica e/ou ausência de tratamento. Esta RS corresponde a uma atualização de uma revisão previamente publicada, numa perspetiva de *living systematic review*.

Para identificar ensaios clínicos aleatorizados (RCTs) que comparassem os CE com outras intervenções, bem como estudos não controlados, os autores pesquisaram, até 1 de março de 2025, as bases de dados Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase e PsycINFO. Adicionalmente, analisaram as referências bibliográficas dos estudos incluídos e contactaram os respetivos autores.

Os outcomes críticos avaliados incluíram a abstinência tabágica durante pelo menos seis meses, os eventos adversos (EAs) e os eventos adversos graves (EAGs). Os outcomes importantes incluíram biomarcadores, exposição a substâncias tóxicas/carcinogénicas e uso de cigarros eletrónicos a longo prazo.

Na análise final, foram incluídos 104 estudos (14 novos nesta atualização), correspondendo a um total de 30.366 participantes, dos quais 61 eram ensaios clínicos aleatorizados. Dos estudos incluídos, 11 foram classificados como de baixo risco de viés, 70 como de alto risco de viés (incluindo todos os estudos não randomizados) e os restantes como apresentando risco de viés incerto.

Impacto dos CEs, em comparação com vários métodos de cessação tabágica:

1. Taxas de desabitação tabágica mais elevadas quando comparados com a terapia de substituição da nicotina (TRN) (evidência de alta certeza) (RR=1,55, IC 95% 1,28 a 1,88; $I^2 = 0\%$; 9 estudos, 2703 participantes. RA: mais 3/100)
2. Taxas de abandono mais elevadas para os participantes aleatorizados para o uso de cigarros eletrónicos com nicotina vs. sem nicotina (evidência de baixa certeza devido ao risco de viés) (RR=1,34, IC 95% 1,06 a 1,70; $I^2 = 0\%$; 7 estudos, 1918 participantes. RA: 3/100).
3. Taxas de abandono mais elevadas para os participantes aleatorizados para o uso de cigarros eletrónicos com nicotina, quando comparados com suporte psicológico ou nenhum suporte (evidência de baixa certeza devido ao risco de viés) (RR 1,78, IC 95% 1,42 a 2,25; $I^2 = 13\%$; 11 estudos, 6819 participantes. RA: 3/100).

Aplicação prática: Como método de cessação tabágica, os cigarros eletrónicos com nicotina são superiores a vários métodos tradicionais, incluindo terapia de substituição da nicotina, CE sem nicotina ou medidas de suporte psicológico ou nenhuma medida. O perfil de segurança é bastante bom e a taxa de complicações é muito baixa.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso

Ficha técnica - Autores: Membros do ISBE | Comunicação: Elena Shibaeva

Contacto: isbe@isbe.research.ulisboa.pt | Arquivo da NL disponível em: <https://isbe.research.ulisboa.pt> e <https://portugal.cochrane.org>